

BANKLARNING RAQOBATDOSHLIGINI OSHIRISH VA ULARNI MUVAFFAQIYATLI BOSHQARISH MASALALARI

Nosirov Olimjon Roziqjon o'g'li

Bank -Moliya akademiyasi magistri

Tel +99890 227 11 20 E-mail: olimjonroziqjonovich@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19349893>

Annotatsiya. Tijorat banklarining raqobatdoshlik darajasini oshirish hamda ularni muvaffaqiyatli boshqarish bilan bog'liq nazariy va amaliy masalalar tadqiq etilgan. Bank tizimida raqobatning kuchayishi moliyaviy barqarorlik xizmatlar sifati va innovatsion rivojlanish bilan chambarchas bog'liq ekanligi asoslab berilgan. Tadqiqot jarayonida banklar raqobatdoshligiga ta'sir etuvchi asosiy omillar aniqlanib, zamonaviy boshqaruv mexanizmlarni joriy etish orqali bank faoliyatini takomillashtirish bo'yicha ilmiy xulosalar va amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar : tijorat banklari, raqobatdoshlik, bank boshqaruvi, moliyaviy barqarorlik, innovatsiyalar, strategik boshqaruv, korporativ boshqaruv, risk.

Kirish

Bugungi globalashuv sharoitida moliya bozorlarida raqobatning keskinlashuvi tijorat banklari faoliyatini tubdan qayta ko'rib chiqishni talab etmoqda. Banklar faqat moliyaviy vositachi sifatida, balki iqtisodiyotni barqaror rivojlantiruvchi muhim institut sifatida faoliyat yuritmoqda. Shu bois banklarning raqobatdoshlik darajasi ularning uzoq muddatli barqarorligi va muvaffaqiyatli boshqarilishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Raqobatdosh banklar mijozlarga yuqori sifatli xizmatlar ko'rsatish risklarni samarali boshqarish va innovatsion mahsulotlarni joriy etish orqali bozor ulushini kengaytishga erishadi. O'zbekiston bank tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar banklarning boshqaruv tizimini takomillashtirish va xalqaro standartlarga moslashtirishni taqozo etmoqda. Shu nuqtai nazardan, banklarning raqobatdoshlik darajasini oshirish va ularni samarali boshqarish masalalarini ilmiy jihatdan tadqiq etish dolzarb hisoblanadi. (O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2023). O'zbekiston bank tizimi rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlari. T.: Markaziy bank nashriyoti.)¹

Banklar raqobatdoshligining nazariy asoslari

Tijorat banklarining raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy omillar qatoriga moliyaviy barqarorlik, texnologik yangilanish, xizmatlar sifati, innovatsion mahsulotlar taklifi, inson kapitali darajasi va boshqaruv tizimi samaradorligi kiradi. Kapital yetarliligi va aktivlar sifati bankning moliyaviy barqarorligini belgilovchi asosiy ko'rsatkichlar bo'lib, bu omillar bank ishonchligini oshiradi va mijozlar ishonchini mustahkamlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Biroq zamonaviy raqobat muhitida faqat moliyaviy ko'rsatkichlar yetarli emas. Banklar texnologik yangiliklarga tez moslasha olishi, xizmatlar ko'rsatish tezligi va qulayligini oshirishi, shuningdek, innovatsion mahsulotlar orqali yangi bozor segmentlarini zabt etishi zarur.(Yusupov, M., & To'xtayev, B.2022)²

Xizmatlar sifati va mijozlarga xizmat ko'rsatish madaniyati raqobatda asosiy afzalliklardan biridir. Mijozlarning ehtiyojlarini aniqlash va ularga individual yondashuv asosida xizmat ko'rsatish banklar uchun yangi raqobat ustunligini yaratadi. Mijozlarning roziligi va sodiqligi raqobatbardoshlikni oshirishda hal qiluvchi omil bo'lib, bu banklarning daromadlarini va bozor ulushini oshirish imkonini beradi. Buning uchun banklar muntazam

mijozlar fikrini o'rganishi, xizmatlarni shaxsiylashtirishi va interaktiv aloqa kanallarini rivojlantirishi lozim. Innovatsion mahsulotlar ishlab chiqish va ularni bozorga tezkor tatbiq etish ham raqobatbardoshlikni oshirishning muhim yo'nalishidir. Masalan, elektron hamyonlar, raqamli kreditlash platformalari, investitsion va sug'urta xizmatlarini integratsiyalashgan paketlarda taqdim etish orqali banklar mijozlar uchun qo'shimcha qulaylik va qiymat yaratishi mumkin. Innovatsion mahsulotlar nafaqat mavjud mijozlar bazasini mustahkamlash, balki yangi mijozlarni jalb qilish imkonini ham beradi. (Porter, M. E. (1980). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. New York: Free Press) ^{2,3}

Banklarning raqobatdoshligini oshirish yo'llari

Banklar raqobatdoshligini oshirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq :

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish- raqamli bank xizmatlari orqali mijozlarga qulaylim yaratish.

Risklarni samarali boshqarish – kredit, likvidlik va operatsion risklarni kamaytirish.

Xizmatlar sifatini oshirish- mijozlarga yo'naltirilgan strategiyani amalga oshirish.

Kadrlar salohiyatini oshirish- malakali mutaxassislarni tayyorlash va rag'batlantirish.

Korporativ boshqaruvni kuchaytirish- shaffoflik va hisobdorlikni ta'minlash

Mazkur chora tadbirlar banklarning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash bilan birga, ularning bozor sharoitida raqobatdoshligini oshirishga xizmat qiladi. (Berger, A. N., and Humphrey, D. B. (1997) {Citation}

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, banklarning raqobatdoshlik darajasini oshirish va ularni muvaffaqiyatli boshqarish bugungi moliya bozorining eng muhim masalaridan biri hisoblanadi. Samarali boshqaruv, innovatsiyalarni joriy etish va risklarni to'g'ri baholash orqali banklar o'z faoliyatini barqaror rivojlantirishi mumkin. Tadqiqot natijalari bank boshqaruvini takomillashtirish va raqobat strategiyalarini ishlab chiqishda ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2023). O'zbekiston bank tizimi rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlari. T.: Markaziy bank nashriyoti.
2. Porter, M. E. (1980). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. New York: Free Press.
3. Yusupov, M., & To'xtayev, B. (2022). *Bank marketing va raqobat muhitini rivojlantirish*. T.: Iqtisodiyot nashriyoti.
4. Karimov, O. (2021). Bank tizimida raqobatbardoshlik va innovatsiyalar. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy jurnali, 6(3), 55-62.
5. Basel Committee on Banking Supervision. (2006). *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework*. Bank for International Settlements.
6. Berger, A. N., and Humphrey, D. B. (1997). Efficiency of financial institutions: International survey and directions for future research. *European Journal of Operational Research*, 98(2), 175-212.
7. Berger, A. N., and Udell, G. F. (1995). Relationship lending and lines of credit in small firm

finance. Journal of Business, 68(3), 351-381.

8. Brown, C., and Moles, P. (2014). Credit Risk Management. Edinburgh Business School, Heriot-Watt University.

